

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/344133556>

FATORES RELEVANTES NA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DECORRENTE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA DO RIO VERRUGA –REGIÃO DO SUDOESTE DA BAHIA

Conference Paper · December 2008

DOI: 10.13140/RG.2.2.32780.54403

CITATIONS

0

READS

510

2 authors, including:

[Marcelo Araujo da Nóbrega](#)

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

26 PUBLICATIONS 24 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Natural and Technical sciences [View project](#)

RG Achievement [View project](#)

FATORES RELEVANTES NA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DECORRENTE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA DO RIO VERRUGA - BAHIA

Núbia Oliveira Almeida, mestre em Geografia.

nubia.uesb@gmail.com

Marcelo Araújo da Nóbrega, doutor em Botânica (Fitogeografia), professor de Biogeografia.

maraujonobrega@gmail.com

INTRODUÇÃO

A água desde os primórdios até os atuais dias é considerada um bem essencial à vida e talvez um dos recursos mais preciosos que a natureza pode fornecer a humanidade, além disso, é um recurso natural de valor econômico, estratégico e social. Muito embora se faz mencionar os problemas que esse recurso vem sofrendo ao longo da evolução da sociedade, pois muitas vezes a má utilização e a contaminação de fontes vem implicando na escassez da água potável.

Dados do UNICEF revelam que nos países em desenvolvimento apenas 51% da população tem acesso a água potável; cerca de 1,2 bilhão de pessoas, ou seja, quase 25% da população mundial, não tem acesso a água potável. É fato que um indivíduo necessita de pelo menos 1 a 3 litros de água tratada diariamente para sobreviver.

O reflexo da qualidade da água vai estar associada à dinâmica da bacia hidrográfica e do bom funcionamento do ecossistema ou ecossistemas, mas com as constantes mudanças em que do ambiente natural vem sofrendo, os recursos hídricos não possuem mais as mesmas condições necessárias para o consumo humano, ainda que os ciclos hidrológicos façam as suas parte, a água que circula sempre será a mesma.

Com o rápido crescimento da população, especialmente nas cidades, que não foi acompanhado pelo crescimento e melhoria das infra-estruturas, gerou uma série de problemas ambientais. Dada a essas ações percebe-se que nesses últimos anos, começa a surgir uma preocupação de cunho preservacionista em relação às questões do meio

ambiente em áreas urbanas, principalmente àquelas cidades que se desenvolveram ao longo de bacias hidrográficas.

Então, partindo desse pressuposto este estudo tem como objetivo fazer uma análise dos impactos ambientais ocorridos na Bacia do Rio Verruga localizada no sudoeste da Bahia. A área da Bacia do Rio Verruga está compreendida entre os municípios de Vitória da Conquista e Itambé-BA. A bacia abrange uma área total de 901 Km² e o seu rio principal possui 57,5 Km de comprimento. Sendo que toda a área da bacia é caracterizada por coberturas vegetais conhecidas como floresta estacional decidual, floresta estacional semidecidual e floresta ombrófila densa, além de áreas ecotonais entre estes tipos. Ocorre também área de transição entre tipos de cerrado e florestas estacionais.

A nascente do rio Verruga localiza-se na serra do Peri Peri que é a unidade de conservação da natureza do município, percorrendo todo perímetro urbano de Vitória da Conquista e indo desembocar na cidade de Itambé no rio Pardo. Esta bacia é afetada intensamente pela ação antrópica, pois a degradação ocorrida ao longo de sua extensão é percebida através da contaminação do rio pelos dejetos sanitários domésticos lançados diretamente pela comunidade e principalmente pelos efluentes da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), bem como pelo desmatamento da cobertura vegetal nas margens do rio e no interior da bacia.

Todo esse processo é o resultado do crescimento urbano não planejado, da ampliação da agricultura e pecuária sem um manejo adequado na produção e da ocupação do solo. Portanto percebe-se que esses indicadores vêm resultando na degradação ambiental da área em estudo e que ainda são passados de forma “despercebida” pelos órgãos públicos, já que a situação se agrava e ainda não se tem conhecimento de uma reestruturação da Bacia Hidrográfica do Rio Verruga.

Frente a essa realidade, nota-se que em muitas localidades do país ainda não se faz presente uma influente política de gerenciamento dos recursos hídricos. Embora, desde o início do século XX, o Brasil já se dispunha de uma legislação específica, mesmo assim, as ações de gestão ambiental direcionada à conservação dos recursos naturais em bacias hidrográficas são pouco atuantes. O que falta é uma integração do poder público com essa legislação, pois o atual quadro da gestão de recursos hídricos, já fornece subsídios necessários a uma gestão efetivamente integrada das bacias hidrográficas sob uma perspectiva do uso sustentável dos seus recursos.

O objetivo geral do estudo foi realizar uma análise ambiental da bacia do rio Verruga com ênfase no uso da água, na cobertura do solo e nos impactos ambientais.

A partir de estudos e informações adquiridas através de levantamento bibliográfico e trabalho de campo foi possível reconhecer os problemas ambientais e apontar as possíveis soluções para a recuperação da área em questão.

A bacia do Rio Verruga constitui-se em um claro exemplo de recurso hídrico submetido a problemas de degradação devido à falta de uma política de conservação e um planejamento adequado para o seu uso.

Logo, para se obter um conhecimento da dimensão dos impactos ambientais sofridos ao longo da bacia do Rio Verruga, foi necessário realizar análises da qualidade da água, juntamente com a identificação da cobertura vegetal da bacia, que possibilitou através de uma abordagem geográfica identificar os agentes causadores e as prováveis possibilidades de um aproveitamento dos recursos naturais da bacia de forma sustentável.

Conforme a Agência Nacional de Águas (ANA) a sua missão é regular o uso da água dos rios e lagos, assegurando a qualidade e a quantidade para os diversos usos; e implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH), um conjunto de mecanismos, jurídicos e administrativos, que visam o planejamento racional da água com a participação de governos municipais, estaduais e sociedade civil.

Sem a água nenhuma espécie vegetal ou animal, inclusive o homem, pode sobreviver, então partindo dessa realidade não basta tentar solucionar os problemas que atingem o rio, o caso do rio Verruga, mas levar em consideração toda a bacia hidrográfica a qual ele faz parte.

Desse modo, o estudo integrado da bacia levantou informações de dados, que poderá fornecer subsídios para que os órgãos públicos tenham uma idéia da dimensão dos problemas ambientais vigentes na região; e com base nas leis ambientais dinamizem programas para solucionar esses problemas e recuperar as áreas degradadas.

Também dentro de um planejamento ambiental, estabelecer procedimentos para o enquadramento dos corpos d'água que deverão ser desenvolvidos em conformidade com o plano de recursos hídricos da bacia e os planos de recursos hídricos regional, estadual e nacional, além de viabilizar instrumentos que possibilite elaborar uma educação ambiental mais consciente e ativa na comunidade em geral.

METODOLOGIA

Esse trabalho procurou evidenciar os problemas ambientais, o manejo e uso dos solos e da água na bacia do Rio Verruga localizada na região do sudoeste da Bahia.

Para atingir o objetivo proposto no trabalho foi feito um levantamento bibliográfico com embasamento em autores que já tiveram ou tem realizado estudos no contexto da problemática ambiental, servindo assim, de base nas reflexões apresentadas.

Na obtenção dos dados necessários para a execução desse estudo, foi elaborado um questionário; três entrevistas; leituras de cartas topográficas; elaboração de mapa de localização; obtenção e interpretação de imagens satélites; leituras da planta da expansão

da malha urbana e da planta do sistema de esgotamento sanitário de Conquista; coleta e análise da água do rio Verruga; registro dos pontos de coleta d'água através de coordenadas geográficas e fotografias.

O questionário foi destinado a ADAB (Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia), este com sete questões, teve como finalidade fazer um levantamento do consumo de agrotóxicos pelas fazendas situadas ao longo da Bacia do Rio Verruga na região de Vitória da Conquista.

Com relação às entrevistas, a primeira com dez questões, foi desenvolvida na Secretaria Municipal de Meio de Vitória da Conquista, tendo como foco, a preservação ambiental da Bacia do Rio Verruga na região deste município. Enquanto a segunda contendo dezesseis questões foi realizada na Secretaria Municipal de Meio de Itambé com o mesmo foco. E a última entrevista com onze questões foi destinada a EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento), tendo como objetivo levar informações sobre a atuação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) em Vitória da Conquista. Os resultados do questionário e das entrevistas foram organizados de modo que possibilite a análise e compreensão das respostas.

Na caracterização da área da bacia do rio Verruga foi realizada a leitura de cartas topográficas na escala 1:100.000 e cartas temáticas do ambiente na escala de 1:250.000. Dessa forma foi feita uma classificação da geologia, geomorfologia, solo, levantamento dos recursos naturais, vegetação, hidrogeologia, clima e drenagem da área em estudo. E na construção do mapa de localização da bacia, foi utilizado o MapViewer 3.0, recurso de elaboração de mapas digitais.

Enquanto a cobertura do solo da bacia, esta foi identificada através do monitoramento por satélite da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Na elaboração, leitura e interpretação do mapeamento do uso solos da bacia, foram utilizadas as imagens a Carta SD-24-Y-A-VI de Vitória da Conquista e a Carta SD-24-Y-C-III de Itambé, para formular cenários ambientais por meio de sobreposição de imagens, sendo as duas cartas de articulação compatível com a escala 1:100.000 (IBGE) sob Imagem Landsat.

Com referência ao crescimento do município de Vitória da Conquista nas últimas décadas, foi utilizada a planta da expansão da malha urbana de 1968-1998 (UFC Engenharia Ltda). Através dessa planta pode se demonstrar a ocupação do solo na extensão da Bacia do rio Verruga. E em relação ao funcionamento do esgoto da cidade, qualificado por meio da planta do sistema de esgotamento sanitário (UFC Engenharia Ltda) foi possível visualizar a atuação desse sistema na área da bacia.

No que diz respeito aos pontos de coleta d'água, cada um foi observado e analisado de acordo as condições ambientais em que se encontram, além disso, os pontos foram

registrados através das coordenadas geográficas e de fotografias, para posteriormente serem confrontados com o resultado das análises da água do rio Verruga a partir da localização de cada área.

A análise das amostras da água tem como objetivo verificar o seu verdadeiro estado em diferentes pontos, para isso foram consideradas as seguintes análises: microbiológica (determinação de coliformes totais e coliformes fecais) e físico-química (determinação de Cloretos, pH, Condutividade e Dureza total). As análises são realizadas segundo "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER".

Para uma maior representatividade das amostras (interpretação da análise), foi seguido alguns procedimentos na coleta e acondicionamento da água. Então, para a análise microbiológica é necessário um recipiente de 10ml estéril, logo após a coleta, acomodá-lo em uma caixa de isopor previamente resfriada. E para a análise físico-química o frasco deve ter a capacidade de volume de um litro, estar limpo e lavado com a própria água antes de ser coletada.

Assim que for concluído o trabalho de coleta, levar as amostras imediatamente ao laboratório, para que a água não perda as propriedades a serem analisadas. Já na parte laboratorial a amostragem é realizada através dos seguintes métodos: técnica de tubos múltiplos, teste de presença/ausência (P/A) e a técnica da membrana filtrante.

Dessa forma, todos os resultados obtidos no desenvolvimento da pesquisa, vem atender o que foi levantado nos objetivos estabelecidos no estudo da área da Bacia do Rio Verruga e tentar apontar possíveis alternativas na conclusão desse trabalho.

RESULTADOS E DISCURSÕES

Segundo pesquisa realizada por Lima & Santos (2002), a área da bacia do Rio Verruga está compreendida entre os municípios de Vitória da Conquista e Itambé-BA. A bacia está situada entre os paralelos 14° 49' e 15° 16' de latitude sul e meridianos 40° 32' e 40° 55' de longitude W. A área total da bacia abrange 901 Km² e o seu rio principal possui 57,5 Km de comprimento (figura 01). A bacia se distingue por uma grande diversidade de ambientes decorrentes das variações geomorfológicas que se refletem em diferentes climas e tipos de solos, além de uma diversidade gama considerada elevada para os padrões brasileiros.

Ainda conforme Lima & Santos (2002), o alto curso do rio Verruga é marcado por superfícies planas e estáveis, que favorece o desenvolvimento da cafeicultura e de plantações de subsistência. No médio curso o relevo apresenta-se muito íngreme, onde o grande gradiente topográfico favorece o encachoeiramento dos riachos, permitindo a aceleração dos processos de oxigenação de suas águas e; conseqüentemente, o aumento

da autodepuração. Os solos desse trecho são revestidos pela cultura do café, banana e principalmente por pastagens. Já o baixo curso do rio é formado por um relevo ondulado e suavemente ondulado, favorecendo o grande potencial da agropecuária da região.

BAHIA

Bacia do Rio Verruga - Região do Sudoeste Baiano

Figura 01 – Área da Bacia do Rio Verruga.

Segundo Gonçalves & Pereira (1981) – RADAM Brasil – a Bacia do Rio Verruga é dominada quase o ano todo pelos ventos alísios de Leste e Sudeste que normalmente provoca tempo bom. Nos trechos onde a orografia provoca elevações desses ventos ocorrem chuvas mais abundantes. Neste caso enquadra-se o médio e baixo curso do rio Verruga. No alto curso do rio esses ventos normalmente provocam chuviscos ou garoas, principalmente no outono e inverno. As chuvas mais abundantes na bacia são provocadas por linhas de instabilidades tropicais (IT) e essas ocorrem entre os meses de novembro a março. A precipitação média anual em Vitória da Conquista está em torno de 700 mm. No médio e baixo curso esses índices são consideravelmente mais elevados chegando até a 1000 mm. Com relação à temperatura há uma grande variação na bacia, no alto curso do rio onde as altitudes estão superiores a 800 m a média anual da temperatura está entorno de 19,5°C, no baixo curso do rio onde as altitudes são menores se situam em torno de 500 m e a média é de aproximadamente 2°C.

Estudo feito por Carmo et al. (1981) – RADAM Brasil – mostra que a bacia do Rio Verruga geologicamente domina rochas do Complexo Caraíba Paramirim, ou seja, encontra-se principalmente biotita e/ou hornblenda gnaisses e gnaisses quartzo-feldspáticos. Estas rochas são datadas do período Pré-Cambriano inferior com idade entre 3,2 a 2,6 bilhões de anos. Outra litologia muito comum na bacia do rio são as coberturas detríticas datadas de Plioceno. Essas coberturas são constituídas principalmente de depósitos eluvinares e secundariamente coluvionares predominantemente arenosos, com níveis conglomeráticos. Com relação à geologia estrutural a bacia apresenta diversas falhas e fraturas.

Pesquisa realizada por Almeida et al. (1981) – RADAMBRASIL – comprova que a Bacia Hidrográfica do rio Verruga integra-se em três unidades geomorfológicas: Planalto Inumado dos Geraizinhos, Planalto Cristalino Rejuvenescido e uma pequena parte de Depressões Interplanálticas do sudeste baiano. Dentre as feições geomorfológicas que se destacam encontram-se o vale estrutural, resalto, linha de comeada e escapa, com relação aos índices de dissecação do relevo na bacia é muito variável, a maior parte da área apresenta de 39 a 68 metros de profundidade. No entanto, esses índices podem chegar até 98 metros de profundidade. E no Planalto de Geraizinhos predomina superfícies planas.

Baseado em estudos realizados por Corrêa; Santos & Silva (1981) – RADAM Brasil – na bacia do Rio Verruga encontra-se três classes dominantes de solo. Os predominantes são os latossolos vermelho-amarelo álico encontrado, sobretudo, em área planas no Planalto dos Geraizinhos. Nas encostas do Planalto dos Geraizinhos com níveis de dissecação alta encontra-se os solos podzólicos vermelho-amarelo estrófico e próximo à embocadura do rio Verruga com o rio Pardo surge os solos podzólicos vermelho-amarelo distrófico. A maior parte desses solos apresenta uma baixa fertilidade natural principalmente devido à acidez.

Pesquisa desenvolvida pela Secretaria do Planejamento Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia (1980), sobre a hidrografia estadual mostram que a Bacia do Rio Verruga apresenta duas áreas com potencialidades distintas. No alto curso do rio a potencialidade é maior com a capacidade de $0,5 - 1,0 \text{ m}^3/\text{h/m}$. No meio curso e baixo curso a potencialidade hidrogeológica é menor com um valor inferior $< 0,5 \text{ m}^3/\text{h/m}$. Com relação ao grau de salinidade total a Bacia do Rio Verruga é uniforme apresentando valor $< 1 \text{ g/l}$. Segundo os mesmos autores a profundidade do nível estático da bacia varia de 0 a 30 m. Os aquíferos ocorrentes no alto curso do rio Verruga em terrenos sedimentares ocorre a uma profundidade no máximo de até 20 metros. Já no baixo e médio curso em terrenos cristalinos os aquíferos ocorrem entre 20 a 60 m de profundidade.

O rio Verruga nasce numa altitude superior a 1.000 m na Serra do Peri Peri, sua extensão 57,5 Km de comprimento indo desembocar no rio Pardo. Os rios da bacia apresentam um padrão de drenagem dentrítico. Nas áreas de relevo dissecado o padrão de drenagem é mais denso, ou seja, os interflúvios estão mais próximos. Neste caso ocorre principalmente no médio curso. Os seus afluentes principais são: Riacho da Santa Rita, Córrego do Moreira, Rio Periquito e o Córrego dos Canudos. O regime desses rios varia de acordo a posição deles na bacia. No alto curso eles são intermitentes, já no médio e baixo curso eles são perenes devido a uma maior pluviosidade.

Conforme pesquisa desenvolvida por Araújo e Brandão (1981) – RADAM Brasil – a floresta estacional decidual também conhecida como floresta caducifólia tropical predomina nas coberturas detriticas do Planalto dos Geraizinhos com precipitações média anual variando em 700 e 800 mm. A floresta estacional semidecidual ocorre nas bordas orientais do planalto dos Geraizinhos e também nos vales dos rios desses planaltos. Já a floresta ombrófila densa ocorre em áreas acima de 1000 mm nas encostas orientais do Planalto dos Geraizinhos conhecida como Serra do Massal. É importante salientar que todos esses tipos de cobertura vegetal nativa estão bastante alterados ou foram substituídas por agricultura e pastagens, principalmente na região da floresta ombrófila densa.

Em 1981 o trabalho desenvolvido por Paiva – RADAM Brasil – mostra que grande parte da Bacia do Rio Verruga possui impedimento para o desenvolvimento da agricultura, pois o relevo é bastante dissecado. Segundo esses autores, áreas com relevo dissecado deveriam ser usadas para a silvicultura, ou então, deixar a cobertura vegetal nativa. Nas áreas próximas da cidade de Vitória da Conquista fora do perímetro urbano, o impedimento maior para a agricultura é o solo. Em Itambé o clima não apresenta limitações ao uso do solo, já o relevo apresenta média a elevada enquanto a limitação.

Figura 02 – Uso do solo na bacia do Rio Verruga.

Através da imagem de satélite (Imagem LANDSAT - TM) é possível identificar o uso e ocupação do solo na bacia do Rio Verruga. O solo é ocupado pelas atividades urbanas e principalmente por atividades agrícolas e pastagens. No alto curso do rio Verruga predomina áreas urbanas, correspondendo à cidade de Vitória da Conquista, subúrbios e áreas com solo exposto. Estas áreas estão representadas pela cor rosa e tonalidades de cinza. No médio curso do rio Verruga observa-se o predomínio de uma vegetação arbustiva degradada associada às espécies da Mata de Cipó. Também é comum nesse espaço, pastagens naturais e plantações de café. Esses dois tipos de uso do solo estão representados pela cor vermelha-esverdeada. No baixo curso, nas áreas com fortes declives

nota-se a presença do verde mais escuro correspondendo às florestas de maior porte. São as matas semidecíduas e ombrófilas pertencente ao bioma da Mata Atlântica. Na foz do rio, observam-se áreas degradadas e a cidade de Itambé, correspondendo às cores rosa e roxo claro.

O município de Vitória da Conquista possui uma área de 3.216 Km² e uma população aproximada de 280.000 habitantes. Um fato importante da ocupação do solo no município é o crescimento urbano da cidade de Vitória da Conquista, muitas vezes em função do êxodo rural, pois as pessoas do campo e de cidades menores vêm se estabelecendo cada vez mais em Vitória da Conquista em busca de melhores condições de vida.

O município de Itambé é menor, conta com uma área de 1.631 Km² e uma população estimada em 35 mil habitantes; o fator que mais tem marcado o uso do solo nesta região é a substituição da vegetação nativa por pastagens, sendo muito presente nos arredores da própria cidade. Embora Itambé venha se expandindo, ela ainda é muito caracterizada por essa atividade no seu entorno. Enquanto na periferia do perímetro urbano de Vitória da Conquista, nota-se a presença de muitas áreas desnudas, lixo em várias partes e ocupações urbanas inadequada.

Com relação à extensão total da bacia do rio Verruga, predomina na maior parte florestas degradadas e matagais com no máximo 5m de altura. No alto e baixo curso da bacia encontram-se áreas de vegetação degradada arbustiva, já no baixo curso é possível encontrar ainda florestas de maior porte.

Pode-se observar que em toda a bacia a existência de florestas pouco alteradas é pouco comum. Podem-se encontrar alguns pontos dessas florestas, em Vitória da Conquista no Poço Escuro onde nasce o rio Verruga e em outros pontos dispersos. Normalmente essas áreas se encontram no interior das fazendas onde existem as Reservas Legais (RL), que são áreas de preservação permanente. Ainda que sejam poucas áreas, é uma possibilidade de não extinguir totalmente as florestas nativas. Conforme a Resolução da CONABIO de 2005, a RL tem como objetivo “o uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas”.

Com relação à ocupação do espaço rural, muitos proprietários trabalham os solos de suas fazendas para o consumo e principalmente para a comercialização. E dentre as atividades agropecuárias, o café e a pecuária são as que se destacam. As tabelas 1 e 2 mostram detalhes dessas atividades na região.

Tabela 1

Cultura por Município, segundo a SEI 2003.						
Vitória da Conquista				Itambé		
Cultura	Hectares plantados	Produção		Hectares plantados	Produção	
Abacaxi	10	250.000	un	0	0	un
Banana	1.100	11.000	t	200	2.000	t
Café	7.200	3.780	t	300	168	t
Cana-de-açúcar	200	9.000	t	1.100	49.500	t
Feijão	2.490	1.516	t	200	120	t
Laranja	45	450	t	0	0	t
Mamona	120	108	t	0	0	t
Mandioca	2.000	24.000	t	150	1.800	t
Maracujá	120	840	t	0	0	t
Milho	1.700	612	t	100	36	t

Fonte: SEI. Organizado por: ALMEIDA, Núbia Oliveira, 2006.

Tabela 2

Efetivo de Animais por Município, segundo a SEI 2003.		
Animais	Vitória da Conquista	Itambé
Asininos	3.510	575
Bovino	113.699	102.679
Bubalinos	290	170
Caprinos	16.780	1.670
Codornas	23.000	0
Eqüinos	8.280	5.320
Galinhas	225.300	8.750
Muares	2.250	1.900
Ovinos	33.520	7.630
Suínos	33.280	3.470

Fonte: SEI. Organizado por: Almeida, Núbia Oliveira, 2006.

Diante de toda a degradação do solo da bacia do Rio Verruga, fica evidente que não há um acompanhamento devido do Poder Público em relação ao uso e ocupação do solo da bacia. Pois a Legislação é bem clara, há limitação do uso do solo através do Código

Florestal (Lei nº 4.711, de 1965) que demarca áreas permanentes em beiras de rios. A largura desta faixa varia de acordo a largura do rio, conforme o que institui o Código Florestal:

Artigo 2º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

- a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:
 - 1. de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
 - 2. de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
 - 3. de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham 50 (cinquenta) metros a 200 (duzentos) metros de largura;
 - 4. de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros;
 - 5. de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros.
- b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água, naturais ou artificiais;
- c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
- d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
- e) nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45º equivalente a 100% na linha de maior declive;
- f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
- g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
- h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.

Parágrafo único - No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de usos do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.

O Código Florestal também define áreas de preservação permanente como aquelas que atenuam a erosão e determina que toda propriedade rural deve ter uma Reserva Legal de 20%.

A crescente demanda pelo uso do solo na Bacia do Rio Verruga tem caracterizado a degradação de seus recursos. É a ocupação desordenada desse solo que vem influenciando nas alterações da dinâmica da bacia. Desse modo, os agentes responsáveis por esse processo são configurados pela população, donos de propriedades rurais e pelo próprio Estado representado pela EMBASA de Vitória da Conquista e Itambé.

Diante da magnitude do problema apontado na área de estudo, os fatores que desencadearam a ação dos agentes são expressos pela urbanização e expansão da agropecuária. Uma vez que, o rio Verruga considerado a massa de água da bacia, sofre um processo de deterioração muito intenso, como a contaminação de suas águas, a perda das matas ciliares de suas margens entre outros processos de degradação que vêm refletindo na bacia hidrográfica como um todo. Conforme Cunha (2000;2003, p. 224):

[...] os rios espelham, de maneira indireta, as condições naturais e as atividades humanas desenvolvidas na bacia hidrográfica, sofrendo, em função da escala e intensidade de mudanças nesses dois elementos, alterações, efeitos e/ou impactos no comportamento da descarga, carga sólida e dissolvida, e poluição das águas. Na maioria das vezes, os fatores naturais (topografia, geologia, solos, clima e vegetação) podem iniciar os desequilíbrios que serão agravados pelas atividades humanas na bacia hidrográfica, especialmente pelo manejo inadequado dos solos urbano e rural.

Como o rio Verruga nasce em Vitória da Conquista e deságua logo após Itambé, a sua bacia se abrange entre duas áreas urbanas. A atuação da primeira cidade é considerada muito mais intensa, pois o seu crescimento se deu de forma acentuada, sem um devido planejamento urbano e é esse crescimento que configurou no uso do solo uma expansão desordenada.

Dados revelam que a evolução urbana em Vitória da Conquista até a década de 1970 se deu mais de forma centralizada, a partir de então, houve uma expansão desordenada destituída de infra-estrutura básica, que foi datada de 1977 a 1986, época em que o solo perdeu boa parte da sua cobertura vegetal, principalmente na área da Bacia do rio Verruga. Já de 1987 a 1996 surgiram novos bairros, embora com uma intensidade menor. E de 1997 a 1998 houve uma pequena ampliação de algumas áreas na cidade. Mas

a partir de 2000, Conquista volta a crescer em ritmo acelerado com o surgimento de novos bairros, tanto na periferia como nas áreas nobres da cidade.

Então, a partir dessa ocupação do solo em Vitória da Conquista, pode se constatar que essas modificações geradas no espaço urbano são responsáveis pelas mudanças no ciclo hidrológico local e alterações no ecossistema em decorrência da perda da vegetação e da impermeabilização do terreno. Dessa forma, fica evidente a alteração na dinâmica das áreas onde abrange a Bacia do Rio Verruga. Segundo Botelho & Silva (2005, p. 172):

O sistema hidrológico nas áreas urbanas apresenta especificidades em relação às áreas não urbanizadas [...], onde a ocupação humana é invariavelmente menos intensa e as alterações no ambiente costumam ser em níveis menos acentuados.

A planta abaixo representa a evolução da malha urbana de Vitória da Conquista no período de 1976 a 1998.

Figura 03 – Evolução urbana de Vitória da Conquista (1976-1998)

Fonte: Até 1996: Ferraz, 2001 e 1996 – 1998: UFC Engenharia.

Outro fator agravante na problemática ambiental na Bacia do Rio Verruga é a degradação intensa na Serra do Peri Peri, além da retirada da cobertura vegetal que deixou o “solo nu”, até a da década de 1990 existia na serra uma forte extração de areia, cascalho e fragmentos de rocha que eram transformados em brita para a comercialização. Todos esses materiais eram vendidos para a construção de casas (imóveis de um modo geral).

O cascalho, e principalmente a areia, era retirado de forma abusiva através de caminhões, caçambas e carroças, enquanto as britas existiam pessoas conhecidas como “quebra-pedras”, que ficavam na serra o dia inteiro quebrando os pedaços de rochas até que eles ficassem bem pequenos. Essas pessoas tiravam os seus sustento dessa prática. A comercialização dos recursos naturais da Serra do Peri Peri só parou quando a situação já tinha se agravado e a serra se apresentava como um cenário bastante degradado foi então, que o poder público começou a coibir essas práticas. Segundo Odum (2004 p. 670):

Até hoje, a boa planificação da utilização do solo apenas acontece depois do homem ter primeiro danificado severamente a paisagem. [...] o homem não parece capaz de perceber um sistema que não tenha sido por ele criado e, portanto, parece ter necessidade de destruir parcialmente e de reconstruir, antes de serem compreendidas as limitações ao uso.

As figuras 4 e 5 mostram o quadro de degradação da Serra do Peri Peri, a figura 1 retrata uma das áreas onde era extraída a areia e a figura 2 identifica os fragmentos de rochas que eram usadas para a comercialização de britas.

Fig: 4 Extração de areia na serra do Periperi.

Fonte: LIMA, Paulo Henrique S.

Fig. 5 Areia e cascalho na serra do Periperi.

Fonte: LIMA, Paulo Henrique S.

Além da degradação da Serra do Periperi e da expansão urbana sem uma certa infra-estrutura, ainda existe o problema dos maus cuidados e do descaso que o rio Verruga sofre ao percorrer o perímetro urbano, como também a sobrecarga de efluentes domésticos que vem recebendo nesses últimos anos. A figura 6 retrata as condições ambientais em encontra o rio Verruga.

Figura 07 – Rio Verruga no perímetro urbano de Vitória da Conquista.

Fonte: ALMEIDA, Núbia Oliveira.

De acordo entrevista realizada na EMBASA de Vitória da Conquista foram levantados alguns dados do processo de esgotamento sanitário e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Sendo assim, a entrevista teve como objetivo associar o funcionamento da ETE com a questão ambiental do rio Verruga.

A construção da ETE foi iniciada em 1969, na Zona Leste da cidade, e só começou a atividade em 1971. A ETE funciona com quatro lagoas ao longo do talvegue do rio Verruga. Entre elas, duas lagoas são aeradas e duas de polimento. As lagoas aeradas correspondem a uma área de 2,97 ha com a capacidade de volume de 74.212 m³ e as lagoas de polimento têm uma área de 10,99 ha com a capacidade de 219.844 m³. O tratamento do esgoto bruto realizado pela ETE é feito através da oxigenação das lagoas aeradas.

Figura 08 – ETE

Fonte: ALMEIDA, Núbia Oliveira.

Figura 09 – Esgoto bruto da ETE

Fonte: ALMEIDA, Núbia Oliveira.

Para tanto, segundo informações obtidas na entrevista, a EMBASA trabalha por meta, em 2005 a remoção de DBO (Demanda Bioquímica por Oxigênio) dos efluentes lançados no rio atingiu 90%, sendo que a meta era 80% chegando ultrapassar o que foi estipulado. Enquanto as análises de coliformes a EMBASA não realiza o controle, exceto se for solicitada.

Em relação aos efluentes, são lançados continuamente no rio Verruga, embora quando o esgoto chega bruto na ETE ele passa por um período de uma semana até que se dê o processo de oxigenação.

Atualmente em Vitória da Conquista o percentual de residências atendidas pelo sistema de esgotamento chega a 49.34% de cobertura por esse serviço. E a carga estimada de resíduos recebida pela ETE em ligações de esgoto já chega a 32.860 ligações (dados de janeiro de 2006).

Levando em consideração o crescimento urbano nessas últimas décadas, percebe-se que já existe uma necessidade de ampliar as lagoas da ETE devido à sobrecarga do esgoto bruto que chega na estação de tratamento. Essa sobrecarga implicará no despejo de efluentes com tratamento deficiente no canal do rio Verruga e conseqüentemente contaminando suas águas.

Figura 10 – Efluente da ETE lançados no rio.

Fonte: ALMEIDA, Núbia Oliveira.

Segundo técnicos da EMBASA existe um projeto para a construção de mais três lagoas de polimento a fim de melhorar a qualidade do esgoto tratado que é lançado no rio, mas é “apenas um projeto”. A planta do sistema de esgotamento sanitário identifica as áreas atendidas pela a rede de esgoto.

Figura 11 – Planta do sistema de esgotamento sanitário – Vitória da Conquista

Fonte: EMBASA, 2003 – Elaboração UFC Engenharia Ltda.

Já na cidade de Itambé a atuação da EMBASA com referência ao esgotamento é bem mais crítica. Segundo entrevista realizada com o Secretário de Meio Ambiente, Alécio de Andrade Souza, relata que a EMBASA abastece a cidade diretamente com a água do rio Pardo e oferece a rede de esgotamento para 99% das residências, embora não se preocupe com o destino final do esgoto bruto, sendo este lançado diretamente no rio Verruga sem nenhum tratamento. Dessa maneira o rio Verruga é contaminado pelo esgoto e posteriormente ao desaguar contamina o rio Pardo. Além disso, a população ribeirinha de Itambé que não tem acesso à água da EMBASA acaba consumindo a água do rio Verruga.

Tendo em vista a problemática, a EMBASA deste município não se preocupa muito com as questões ambientais, comprometendo ainda mais com a degradação dos recursos hídricos da Bacia do Rio Verruga, onde o rio acaba funcionando como coletor de esgoto da cidade.

A Bacia do Rio Verruga também é acometida por processo de degradação em áreas rurais. No desenvolvimento da agricultura ainda é comum a prática de queimadas e o corte da vegetação, principalmente das matas ciliares as margens do rio Verruga. Embora as atividades agrárias ocupam o espaço da vegetação nativa, o funcionamento do ciclo hidrológico no ambiente rural ainda se realiza com mais facilidade do que nas áreas urbanas, onde o solo já se encontra impermeabilizado.

As atividades agrícolas perenes, especialmente a cafeicultura, foram as que mais tiveram representatividade na ocupação das terras da parte úmida do platô, na região do Capinal e Limeira. Já o desmatamento na porção central do Planalto de Vitória da Conquista deu lugar aos cultivos de subsistência, completando assim o quadro de degradação e alteração do ecossistema da bacia.

Muitas propriedades rurais estão situadas as margens do rio Verruga e com a retirada das matas ciliares intensificou o processo de erosão aumentando o impacto dos materiais que atingem no leito do rio e assoreando o seu canal fluvial. Também as margens desprotegidas têm facilitado a chegada de resíduos dos agrotóxicos, pois é intenso o uso desses produtos nas fazendas da região. Nesse caso, a vegetação serve como filtro para reter esses tipos de resíduos, assim como, os materiais em suspensão que chegam até o rio.

As 12 e 13 configuram as condições ambientais do rio Verruga ao longo de sua bacia.

Figura 12 – As margens do Rio Verruga.

Fonte: LIMA, Paulo Henrique S.

Figuras 13 e 14 – Rio Verruga.

Fonte: LIMA, Paulo Henrique S.

Conforme o questionário que foi aplicado na ADAB, este teve como finalidade realizar um levantamento dos tipos de agrotóxicos que são mais usados pelos produtores da região. O levantamento foi realizado por um agrônomo através de uma triagem dos receituários que chegam a ADAB para controle do órgão.

Os agrotóxicos mais vendidos em Vitória da Conquista são específicos ao combate de pragas do café e da pastagem, entre eles estão os herbicidas, inseticidas, formicidas e fungicidas. A seguir foram relacionados os agrotóxicos em ordem de consumo.

No grupo dos herbicidas os que são mais consumidos é o Roundup, usado no café para combater as ervas daninhas e ervas invasoras, mesmo sendo considerado de baixo risco ao meio ambiente, este produto diminui os microrganismos do solo e contamina os lençóis freáticos.

O segundo mais consumido pelos produtores é o Tordon 2,4 – D também herbicida, usado na pastagem para combater ervas daninhas e invasoras. Este produto é de controle da classe 1 (Faixa vermelha), altamente tóxico. Os resíduos do Tordon 2,4 – D podem ficar no solo por um período de cinco anos, causando a diminuição dos microrganismos e contaminando os lençóis freáticos.

Na ordem de consumo, o 1º é o Folisuper 600 Br, que é um inseticida. Este produto também é altamente tóxico, mas como é usado para pulverizar o café direcionado apenas para a folhagem da planta, o risco ao meio ambiente se reduz.

Depois vem o Mirex – S, formicida usado para combater o ataque de formigas na plantação. O Recop que é um fungicida é aplicado nas plantas no combate de doenças causadas por fungos. Ambos são considerados de baixo risco ao solo e aos lençóis freáticos. E o último da escala de consumo é o Polytrin 400/40 EC, inseticida usado no controle de pragas no café, este produto apresenta certas implicações ao solo como também pode contaminar as fontes hídricas. A tabela abaixo vem relacionando o agrotóxico com seu princípio ativo e os riscos ao meio ambiente.

Tabela 03

Agrotóxicos mais consumidos		
Produto	Princípio ativo	Riscos ao meio ambiente
Roundup (Herbicida)	Glifosato	Baixo risco
Tordon 2,4 D (Herbicida)	Piclrann + 2,4 D	Alto risco
Folisuper 600 Br (Inseticida)	Paration Metil	Alto risco
Mirex – S (Formicida)	Sulfluramida	Baixo risco
Recop (Fungicida)	Oxicloreto de Cobre	Baixo risco
Polytrin 400/40 EC (Inseticida)	Profenofos 40%	Risco moderado

Fonte: ADAB. Organizado por: Almeida, Núbia Oliveira, 2006.

Além dos problemas ambientais que esses produtos oferecem durante o manejo, o risco ao meio ambiente aumenta consideravelmente quando são mal utilizados como os descartes inadequados de embalagens vazias dos agrotóxicos jogado na lavoura ou perto do rio e outras fontes de água. É importante destacar que a contaminação pelos agrotóxicos de alto risco trás sérios danos não só ao meio ambiente, muitas vezes os resíduos ficam alojados no organismo do homem, pois nem p ser humano e nem a natureza conseguem decompô-lo. Conforme Odum (2004, p. 711):

Os inseticidas e os herbicidas juntos são <<drogas>> poderosas no ecossistema, uma vez que modificam o funcionamento de sistemas vitais – os consumidores e os produtores. Presentemente sugere-se que estas substâncias sejam objecto de licença, com controle por profissionais treinados, tal como acontece com as drogas utilizadas no tratamento do corpo humano.

Não só a agricultura, mas também, a expansão da pastagem no Piemonte Oriental do Planalto de Vitória da Conquista e na Depressão de Itabuna – Itapetinga, em Itambé, (área da Bacia do Rio Verruga) é comum, pois é intensa a retirada da vegetação e queimadas para a formação de pastos. O que restou dos remanescentes são vistos em alguns pontos dos topos e, conseqüentemente, já surgem os terracetes nas vertentes, devido o pisoteio do gado. Ver figura 15.

Figura 15 – 1º Paisagem da Serra do Marçal.

Paisagem formada pela pastagem: 1:gado, 2: pisoteios, 3: terracetes e 4: queimadas

Fonte: LIMA, Paulo Henrique S.

Figura 16 – 2º Paisagem da Serra do Marçal. 1 gramíneas; 2 gramíneas pisoteadas pelo gado; 3 afloramentos rochosos.

Fonte: LIMA, Paulo Henrique S.

Para obter os danos necessários sobre a relação que poder público tem com as questões ambientais da Bacia do Rio Verruga, foram realizadas entrevistas nos órgãos do município de Vitória da Conquista e Itambé.

O foco da entrevista destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Vitória da Conquista e de Itambé foi à preservação ambiental da Bacia do Rio Verruga na região de cada município.

Então, com relação às áreas de preservação em Vitória da Conquista existem duas áreas oficializadas por decreto ou lei, que são a do Parque Municipal da Serra do Peri Peri e a Reserva Florestal do Poço Escuro onde nasce o rio Verruga.

Em Itambé existe apenas uma área específica, um parque central (fechado), só está aberto para o colégio da cidade, é um terreno da igreja católica sob os cuidados da instituição religiosa. Há uma preocupação da Secretaria do Meio Ambiente e dos padres em criar um projeto destinado a essa área que está previsto para este ano de 2006. O objetivo deste projeto é formar um parque para visitação com algumas espécies de animais.

O poder público de Vitória da Conquista trata apenas da preservação do rio Verruga e não da bacia que se estende pelo município. A Secretaria de Meio Ambiente tem uma equipe de fiscalização que juntamente com o IBAMA agem principalmente através de denúncias, no sentido de evitar ações depredatórias somente na extensão do rio Verruga que está contida no seu território municipal. Ainda não existe um plano de ação definitivo em favor da revitalização e proteção do rio.

Assim, como o estabelecimento de áreas protegidas pode ser feito através da ação governamental, como também através de organizações de conservação de pessoas físicas ou ainda uma parceria entre estes, em Vitória da Conquista esses estabelecimentos de áreas protegidas vem crescendo nesses últimos anos através de organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente.

Atualmente a Secretaria de Meio Ambiente tem uma ONG específica para a proteção de Mata-de-Cipó, ONG's de proteção a cactos e bromélias existentes na região e algumas mais abrangentes que vem realizando alguns trabalhos importantes. Segundo o secretário Ricardo Marques, é necessária uma mobilização da comunidade no sentido de cobrar do poder público uma ação mais efetiva em relação ao rio Verruga e a existência de uma organização não governamental que "neste sentido é muito importante".

No município de Itambé segundo o secretário Alécio de Andrade Souza, ainda não existe nenhum trabalho desenvolvido por ONG's ou algo semelhante no estabelecimento de áreas protegidas na Bacia do rio Verruga. Apenas para o rio Pardo, que foi criado um consórcio intermunicipal da Bacia do Rio Pardo. Na Conferência Regional de Meio Ambiente que ocorreu em Vitória da Conquista foi discutido a questão da revitalização do rio Verruga e também foi solicitado um consórcio intermunicipal entre Itambé e Vitória da Conquista. Sendo que o projeto já foi enviado para a Estadual e foi aprovado, como também foi enviado para a Nacional e Secretaria de Meio Ambiente está aguardando resposta.

Em relação às políticas públicas do meio ambiente em Vitória da Conquista, para o planejamento urbano existe o Plano de Saneamento Ambiental e o Plano Diretor Urbano. E para o planejamento rural sobre os recursos naturais da Bacia do Rio Verruga, de acordo ao secretário de meio ambiente não há nenhum planejamento, mas que este deveria ser realizado em parceria com a Secretaria da Agricultura e com a comunidade zona rural.

Já as políticas públicas de Itambé ao que se refere ao planejamento urbano, o poder público em 2006 tem o objetivo de intensificar a coleta de lixo com a possibilidade de gerar emprego, sendo que já existe uma associação de catadores, também tem as escolas onde cada uma, adota uma praça para a recuperação e fazer a manutenção em parceria com a prefeitura.

Ainda a coordenação vai trabalhar em 2006, com o projeto de revitalização do rio Verruga e a idéia é de começar da nascente até onde ele deságua (no rio Pardo). Caso o poder público não consiga um trabalho com toda a extensão do rio, pelo menos a área que faz parte de Itambé. A Secretaria de Meio Ambiente tem o objetivo de fazer o reflorestamento através de um trabalho com os órgãos estaduais e federais.

Assim como Vitória da Conquista, a Secretaria de Meio Ambiente de Itambé, também não tem acesso ao planejamento rural, segundo o secretário, este trabalho é de competência da Secretaria de Expansão Econômica.

Mas o poder público de Itambé tem todo um interesse em ter uma infra-estrutura no saneamento ambiental, mesmo com dificuldades em obter recursos para estas questões. A Secretaria de Meio ambiente tem empenhado em conseguir consórcios para a realização de trabalhos, embora na maioria das vezes não obtém respostas.

Com referência ao diagnóstico do uso e da ocupação do solo na área da Bacia do Rio Verruga na região de Vitória da Conquista, conforme o que foi relato pelo secretário, está em discussão um novo Código de Uso e Ocupação do Solo que prevê mudanças em relação às proximidades da bacia.

É importante salientar que no segundo semestre do ano de 2005 foi desenvolvido um trabalho do Estado em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, o CONDER (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia) que realizou a pavimentação e instalaram a rede de esgotamento sanitário no alto dos bairros Pedrinhas e Alto Maron através do projeto Viver Melhor. Este projeto também veio favorecer a preservação da Serra do Peri Peri, pois ao pavimentar as ruas, cercou paralelamente a área que abrange a serra, dessa forma, essa atitude vai impedir que a população não avance mais na sua extensão. Para a Secretaria de Meio Ambiente, essa ação veio a contribuir na para a preservação da serra. Ver figura 17:

Figura 17 – Área da Serra do Peri Peri que foi cercada.

Fonte: ALMEIDA, Núbia Oliveira.

No município de Itambé o referido diagnóstico já está expresso no Código de Zoneamento e de Parcelamento do Solo, conforme a minuta do instrumento legal (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano), apresenta os títulos: do Uso do Solo Urbano, da Conservação Ambiental, do Zoneamento Urbano-Ambiental e do Uso do solo Urbano:

O primeiro e o segundo tratam das disposições relativas ao parcelamento do solo, considerando-se a subdivisão da área do município em Áreas Urbanizáveis e Áreas Não Urbanizáveis. As Áreas Urbanizáveis são aquelas inscritas na lei do Perímetro Urbano onde é permitido o parcelamento do solo urbano, que se dará mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições da Lei Federal nº 6.766/77. [...] O Título III e IV trata do Zoneamento Urbano-Ambiental e Uso do Solo Urbano, definindo que o Zoneamento Urbano Ambiental contempla duas importantes categorias: a de Preservação e Uso Sustentável. A primeira se refere às disposições da legislação ambiental incidente, correspondendo às áreas dos vales e das baixadas aluviais dos rios Pardo e Verruga, constituindo-se em uma barreira para expansão urbana predatória no Vetor leste da cidade. A segunda, de Uso Sustentável contempla três Zonas: a Urbanização controlada; a de Adensamento e a de Expansão como seus parâmetros urbanísticos próprios.

Ao que tange a expansão urbana nas proximidades do rio Verruga, para que não venha comprometer ainda mais a situação em que se encontra o rio, de acordo ao secretário de meio ambiente existe uma fiscalização da Secretaria de Infra Estrutura, que é a responsável direta pelo controle da ocupação urbana no município. Em Itambé a nova gestão no intuito de conter a expansão urbana em direção o rio, está construindo loteamentos como forma de atrair a população mais para o centro.

Diante da problemática em que se encontra a Bacia do rio Verruga, existe a necessidade de desenvolver projetos para favorecer a sua sustentabilidade em Vitória da Conquista, segundo informações da secretaria de meio ambiente, foi elaborado em 2005 um projeto de recuperação de dezesseis nascentes localizadas dentro da área do Parque do Peri Peri. Esse projeto foi encaminhado no início de 2006 ao Ministério do Meio Ambiente com o objetivo de captar recursos necessários para o cumprimento deste, pois a secretaria não dispõe nem de pessoal e nem de recursos para a execução de ações como essa. Já em Itambé para 2006 o objetivo é de desenvolver o projeto de revitalização do rio Verruga.

Há um problema na preservação do rio Verruga em Vitória da Conquista, uma vez que a Secretaria de Meio Ambiente não consegue acompanhar o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto da EMBASA localizada no talvegue do rio. De acordo relatos do secretário Ricardo Marques, tal fato se dá por questões políticas, onde há momentos pontuais de acirramento com Prefeitura Municipal.

Durante a realização das entrevistas também foi colocada em foco a questão da conscientização a comunidade sobre os problemas ambientais. Sendo assim, para Secretaria de Meio Ambiente de Conquista, segundo o secretário, houve uma ampliação do Módulo de Educação Ambiental, como a contratação de técnicos e a criação da Sala Verde que tem o objetivo de ampliar a conscientização da comunidade através de ações sistematizadas. O trabalho da secretaria está no início. Ainda o secretário faz uma colocação: “Esperamos que dentro de algum tempo, possamos atender a essa necessidade de revitalização da Bacia do Rio Verruga. A mobilização popular é um mecanismo importante de aceleração desse processo”.

Para a Secretaria de Meio Ambiente de Itambé, o município vem promovendo campanhas de conscientização em parceria com a coordenação de limpeza, conferências em nível local para tratar das questões dos rios Pardo e Verruga, do lixo, do esgotamento, da fauna e flora. Ainda foi incluída na grade curricular das escolas a disciplina de Educação Ambiental com a finalidade de mostrar uma preocupação com esta questão.

Também os órgãos estaduais ADAB E EMBASA desenvolvem um trabalho de conscientização a população. A ADAB realiza desde 2002 um projeto chamado “Campo Limpo”, que visa reduzir a contaminação no meio ambiente principalmente água e solo, com

a obrigatoriedade do produtor devolver as embalagens vazias de agroquímicos a uma Central de descarte.

A EMBASA realiza um trabalho de informação, mas ainda não se estende a toda população. Como existe uma grande quantidade de óleo, graxa, areia e outros resíduos que são lançados na rede de esgoto, este órgão tem desenvolvido um trabalho com postos de gasolina, oficinas, postos de lavagem de carro, motéis e hospitais a fim de construir em seus estabelecimentos uma caixa de retenção de sólidos e gordura. Pois, o que acontecia antes desse trabalho ser realizado, afetava a população e o meio ambiente, uma vez que principalmente o óleo e a graxa ao chegar na ETE ficava retido na superfície da lagoa dificultando a penetração dos raios solares que favorecem a fotossíntese.

Tendo em vista aos dados levantados durante a realização deste trabalho com os órgãos municipais e estaduais foi possível ter um conhecimento da relação que cada um estabelece com as questões ambientais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os dados obtidos na realização deste trabalho, percebe-se que a Bacia do rio Verruga além de se encontrar num avançado quadro de degradação, necessita de um despertar da sociedade e das autoridades para uma política direcionada aos recursos hídricos da bacia.

Vários problemas foram detectados na extensão dessa bacia, desde a degradação da cobertura do solo a poluição do rio Verruga. Então, diante dessa problemática é imprescindível uma ação conjunta entre as prefeituras de Vitória da Conquista e Itambé, como também da EMBASA. Essa ação deve partir de um diagnóstico ambiental e de uma análise da ocupação do uso do solo, onde a identificação das áreas mais críticas é de grande importância para a determinação da medida de recuperação e preservação. Sendo que o sucesso desse empreendimento é determinado pelo grau de modificação previsto em toda a bacia.

De tal modo, o zoneamento ambiental é uma importante ferramenta para disciplinar os diversos usos da área em questão. Assim como, estabelecer o enquadramento dos corpos d'água da bacia irá viabilizar o trabalho da elaboração desse zoneamento. Para tanto, é necessário à integração dos planos diretores de Vitória da Conquista e Itambé baseados em um zoneamento ambiental que considere toda a bacia do Rio Verruga, associando os instrumentos previstos nas políticas de Meio ambiente e de Recursos Hídricos.

Para criar um plano eficaz de recuperação da bacia hidrográfica é necessário buscar uma formação de parceria tanto em nível local, como estadual e até federal, com o objetivo

de captar recursos necessários a fim de subsidiar a execução dos projetos, uma vez que a recuperação se dá em longo prazo e é dispendiosa. E associando a esse trabalho, há uma grande necessidade de fomentar uma conscientização na população, para que esta, a partir de um conhecimento ajudar na conservação do meio ambiente e junto ao poder público cobrar dos órgãos competente ações urgentes e eficazes na revitalização da Bacia do Rio Verruga.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. **Legislação relativa à estruturação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos.** Disponível em: <<http://www.ana.gov.br/Legislacao/default2.asp>>. Acesso em: 01.11.2005.
- ALMEIDA, Josimar R. de; ARAUJO, Gustavo Henrique de S. & GUERRA, Antônio José T. **Gestão ambiental de áreas degradadas.** Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
- BASTOS, Anna C. S.; FREITAS, Antônio Carlos de F. **Agentes e processos de interferência, degradação e dano ambiental.** In: CUNHA, Sandra Batista; GUERRA, Antônio José T. et al. (orgs). Avaliação e perícia ambiental. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
- BOTELHO, Rosângela G. M. **Planejamento Ambiental em Microbacia Hidrográfica.** In: GUERRA, J. T.; SILVA, A. S.; BOTELHO, R. G. M. Erosão e Conservação dos Solos – Conceitos, Temas e Aplicações. Rio Janeiro: Bretand Brasil, 1999.
- BOTELHO, Rosângela G. M.; SILVA, Antônio Soares da. **Bacia Hidrográfica e Qualidade Ambiental.** In: GUERRA, José Teixeira; SILVA, Antônio Soares da & BOTELHO, Rosângela G. M. Erosão e Conservação dos Solos. 2ª ed. Bertrand Brasil: Rio de Janeiro, 2005.
- BRAGA, Benedito et al. **Teoria dos Ecossistemas.** In: Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
- BRASIL/MME/Secretaria Geral. **Projeto RADAMBRASIL Folha SD 24 Salvador;** geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, 1981.
- BRITO, Ciclene; OLIVI, Daniela Laurentini. **Sistemas de Informação sobre Recursos Hídricos.** In: WENDLAND, Edson; SACHALCH, Valdir (orgs). Pesquisas em Meio Ambiente: Subsídios para a Gestão de Políticas Públicas. São Carlos: Rima, 2003.
- CABRAL, Nájila R. A. J.; RÖHM, Sergio Antonio & SOUZA, Marcelo Pereira de. **Políticas Públicas de Áreas Protegidas: Contribuição para Sua Implementação e Manutenção da Biodiversidade.** In: WENDLAND, Edson; Sachalch, Valdir (orgs). Pesquisas em Meio Ambiente: Subsídios para a Gestão de Políticas Públicas. São Carlos: Rima, 2003.
- CAPRA, Fritjof. **Educação.** In: TRIGUEIRO André et al. (orgs). Meio Ambiente no século 21. Rio de Janeiro, 2003.

- CRISTOFOLETTI, Antônio. **Geomorfologia fluvial**. In: Geomorfologia. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1980.
- CUNHA, Sandra Batista. **Canais Fluviais e a Questão Ambiental**. In: CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. A Questão Ambiental no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
- DEL PRETTE, Marcos E.; PIRES, José S. R. & SANTOS, José E. dos A. **Utilização do Conceito de Bacia Hidrográfica para a Conservação dos Recursos Naturais**. In: SCHIAVETTI, A.; CAMARGO, A. F. M. Conceito de Bacias Hidrográficas. Ilhéus-Ba: Edts, 2002.
- FILHO, Rogério Pecci; KIRCHHOFF, Denis & TONISSI, Fabiano B. **Classificação e Enquadramento dos Corpos D'água: Discussão sobre o Gerenciamento hídrico e Planejamento Ambiental** in: WENDLAND, Edson; Sachalch, Valdir (orgs). Pesquisas em Meio Ambiente: Subsídios para a Gestão de Políticas Públicas. São Carlos: Rima, 2003.
- GUERRA, Antônio Teixeira; GUERRA, Antônio José Teixeira. **Novo dicionário geológico – geomorfológico**. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 1997.
- LIMA, Espedito Maia; SANTOS, Eleni Alves dos. **Mapeamento do uso do solo e avaliação dos problemas ambientais da Bacia do Rio Verruga**. Vitória da Conquista; apresentação de trabalho científico PIBIC, UESB, 2002.
- LOPES, Inez Vidigal et al. **Gestão ambiental no Brasil: experiência e sucesso**. 3ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **O que é Agenda 21**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/index.cfm?id_estrutura=18&id_conteudo=597> Acesso em 03.12.2005.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/conabio/_arquivos/Delib_030.pdf> Acesso em 03.01.2006.
- MIRANDA, E. E. de; COUTINHO, A. C. (Coord.) **Brasil Visto do Espaço**. Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2004. Disponível em: <<http://www.cdbrasil.cnpem.br>>. Acesso em: 31.01.2006.
- ODUM, Eugene P. **O Ecossistema – Conceito do Ecossistema**. In: Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S. A., 1988.
- _____. **Fundamentos de Ecologia**. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.
- PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efrain. **Ameaças à diversidade biológica**. In: Biologia da conservação. Londrina: E. Rodrigues, 2001.
- _____. **Conservação e Desenvolvimento Sustentável**. In: Biologia da Conservação. Londrina: E. Rodrigues, 2001.

SIRK, Vera Villena. **Cidade**. In: TRIGUEIRO André et al. (orgs). **Meio Ambiente no século 21**. Rio de Janeiro, 2003.

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIEIS DA BAHIA (SEI). Disponível em: <http://www.sei.ba.gov.br/municipio/index_municipio.php>. Acesso em 02.01.2006.

TEIXEIRA, Wilson et al. (orgs). **Ciclo da água, água subterrânea e sua ação geológica**. In: Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2003.

TRICARD, J. **Estudo Integrado do Meio Ecológico**. In: A Terra Planeta Vivo. Lisboa: Presença, 1978.

_____. **O Impacto do Homem**. In: A Terra Planeta Vivo. Lisboa: Presença, 1978.

VEIGA, José Eli da. **Agricultura**. In: TRIGUEIRO André et al. (orgs). **Meio Ambiente no século 21**. Rio de Janeiro, 2003.

